

ZAMBURUG'LAR EVOLYUTSIYASI VA TARQALISHI

Ilashov Shohjahon Xurshid o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti biologiya yo'nalishi talabasi

ilashovjahonshoh@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15581940>

Abstract: This article provides general information about fungi. There are more than 100,000 species of fungi, adapted to live in various environments. They have lost chlorophyll grains and are heterotrophic, parasitic and saprophytic. The body of fungi is called mycelium. Mycelium consists of thin branching threads, which are called hyphae.

Keywords: chlorophyll, heterotroph, saprotroph, mycelium, hypha, chitin, cellulose, zoospore, oogamy, canidiaspora, isogamy, heterogamy.

Аннотация: В статье дана общая информация о грибах. Грибы насчитывают более 100 000 видов и приспособлены к жизни в самых разных средах. Они утратили зерна хлорофилла и питаются гетеротрофно, ведя как паразитический, так и сапрофитный образ жизни. Тело грибов называется мицелием. Мицелий состоит из тонких ветвящихся нитей, называемых гифами.

Ключевые слова: хлорофилл, гетеротроф, сапротроф, мицелий, гифы, хитин, целлюлоза, зооспора, оогамия, канидиаспора, изогамия, гетерогамия.

Zamburug'lar 100000dan ortiq turga ega bo'lib, har xil muhitda yashashga moslashgan. Ular xlorofill donachalarini yo'qotib, geterotrof oziqlanadi, parazit va saprofit holda yashaydi. Zamburug'larning tanasi mitseliy deb ataladi. Mitseliy esa ingichka shoxlanadigan ipchalardan tashkil topgan bo'lib, bu ipcha gifalar deb ataladi. Gifalar o'rtasida to'siq bo'lmasa-tuban zamburug'lar, agar gifalar o'rtasida to'siq bo'lsa—yuqori zamburug'lar hisoblanadi. Zamburug'lar plastidasiz organizm bo'lib, uning sitoplazmasi bitta yoki bir nechta yadrochaga ega, hujayrasi tashqi tomondan xitinli yoki sellulyozali po'st bilan o'ralgan. Zamburug'laning bir guruhi suv o'tlarga o'xshab suvda yashasa, boshqa guruhlari quruqlikda yashaydi. Ularning jinssiz ko'payishi xlomidosporalar, kurtaklanish yo'li bilan hamda zoosporalar yordamida o'tadi, shuningdek, konidiasporalar, sporangiya sporalar ham hosil qilib ko'payadi. Jinsiy ko'payishi esa, izogamiya, geterogamiya, oogamiya bilan boradi. Zamburug'laning parazit vakillari o'simliklarda, hayvonlarda yashab turli xil kasalliklarni chaqiradi va ko'plab Zarar keltiradi, ularning foydali turlari ham mavjud. Zamburug'lar bo'limi yetti sinfga bo'linadi: 1. Xitridiomisetsimonlar-Chytridiomycetopsidae. 2. Oomisetsimonlar - Oomycetopsidae. 3. Zigomisetsimonlar - Zigomycetopsidae. 4. Askomisetsimonlar yoki xaltali zamburug'lar - Ascomycetopsidae. 5. Bazidiomisetsimonlar - Basidiomycetopsidae. 6. Deytiromisetsimonlar yoki takomillashmagan zamburug'lar - Deuteromycetopsidae yoki Fungi. 7.Gifoxitridiomisetsimonlar. Xitridiomisetsimonlar - Chytridiomycetopsidae. Bu sinf vakillarining mitseliysi taraqqiy etmagan, vegetativ tanasi yalang'och, ko'p yadroli sitoplazmatik massa – plazmodiydan iborat. Bundan ingichka yadrosiz o'simta — boshlang'ich gifalar hosil bo'ladi. Businfning vakillari jinssiz ko'payishda bir xivchinli zoospore hosil qilsa, jinsiy ko'payish - izogamiya, geterogamiya hamda oogamiya usuli bilan boradi. Asosan, suvli muhitda yashaydi. Vakillari: olpidium – Olpidium va sinxitrium - Synchitriumdir. Olpidium – olpidium brassica. Asosan, karam ko'chatining ildiz bo'g'zida yashab, shu yerni zararlaydi, zararlangan joyi qorayib qurib qoladi. Shuning uchun ham bu ildiz qorayish kasali deb ataladi. Bu yerda yalang'och hujayradan iborat bo'lgan yadroli parazit zamburug'lar hayot kechiradi.

U qalin po'st bilan o'ralib zoosporangiyani hosil qiladi. Zoosporangiydan esa bir xivchinli zoosporalar tashqariga chiqa boshlaydi. Bu ham yangi ko'chatga tushsa, qaytadan zararlantiradi. Simatrium - Sinxitriumendobioticum. Asosan, kartoshkada parazitlik qilib yashab, kartoshka saratonining sababchisi bo'ladi. Uning zoosporalari zich bo'lib yashaydi. Izogamiya usulida jinsiy ko'payadi. Zigotalari birmuncha oddiy bir xivchinlidir. Uning zoosporalari yangi tuganakni zararlaydi. Asosan, Afrika, Amerika, Yaponiya hamda Janubiy Yevropada uchraydi. Oomisetimonlar - Oomycetopsida. Mitseliysi kuchli taraqqiy etgan gifdan iborat. Ikki xivchinli zoosporalar hosil qilish hamda oogomiya jinsiy usul bilan ko'payadi. Bu sinfning parazit va saprofit vakillari ham bor. Saprofit vakillari suv havzalaridagi organik qoldiqlarida, nam tuproqlarda, baliqlar, baqalar va hasharotlar tanasida yashaydi. Saprolegniya-Saprolegniaana shunday zamburug'lardandir. Ba'zan baliq va ko'l baqasining ikralarida ham yashaydi. Fitofora - Phytophthora infestans kartoshka bargi va tuganagida parazitlik qilib yashaydi. Boshqa turlari esa har xil o't, buta, daraxtlarning nina barglarida parazitlik qilib va saprofit holda yashaydi. Kartoshka fitoforasi yog'ingarchilik ko'p bo'lgan yillari katta zarar keltiradi. Fitofora bilan zararlangan kartoshka bargida qoramtir, qo'ng'ir dog'lar hosil bo'ladi, bu uning mitseliysidir. Uning gifasi zoosporalari bargidan poyaga, poyadan esa tuganaklarga o'tadi, kartoshka qorayadi va quriydi. Jinssiz ko'payish sporangiya yoki konidiyalar bilan bo'ladi. Kartoshkachilik xo'jaliklariga katta Zarar keltiradi. Jinsiy ko'payish oogamiya yo'li bilan boradi. Bu sinfga, shuningdek, plazmopara turi ham kiradi. Bu zamburug' tokning bargida, yosh novdalarida, pishmagan mevalari unimon g'ubor bilan qoplab, zararlangan joyi qo'ng'ir rangga bo'yaladi. Bu sinfga, asosan, quruqlikdagi o'simlik chirindilarida, hayvon qoldiqlarida po'panak hosil qiladigan saprofit, ba'zan parazit yashovchi 500ga yaqin tur kiradi. Bularning mitseliysi sershox bo'lib, ular to'siqsiz. Jinsiy ko'payish izogamiya yo'li bilan boradi, hosil bo'lgan zigota qalin po'st bilan o'ralib, tinch holatini o'tkazgandan so'ng, u qaytadan unib, oq ipcha - gifani hosil qiladi. Gifa rivojlanib, sporangiyani hosil qiladi. Zamburug'lar va o'simliklar uzoq yillik evolyutsiya davomida bir - biri bilan bevosita bog'liq holda rivojlangan. Ularning ekotizimdagi roli juda muhim bo'lib, quyidagi asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'ladi: 1. Mikoriza hosil qilish - Zamburug'larning ko'pchiligi o'simliklarning ildiz tizimi bilan simbioz aloqada bo'lib, ozuqa moddalari almashinuvida ishtirok etadi. 2. O'simlik parazitlari - Ayrim zamburug'lar o'simlik kasalliklarini keltirib chiqaradi, masalan, zang, chang chiriyotgan va qoradog' kasalliklari. 3. O'simlik qoldiqlarining parchalanishida ishtirok etish - Tuproq unumdorligini oshirishga yordam beradi. Mikoriza - bu zamburug'larning o'simlik ildizlari bilan simbioz aloqasi bo'lib, tuproqdan ozuqa moddalari va suvni olishda yordam beradi. Mikoriza ikki asosiy turga bo'linadi: 1. Ektomikoriza - Zamburug'larning mitseliylari ildiz yuzasida qoplama hosil qiladi va ildiz hujayralarining orasiga kiradi, lekin ichiga kirmaydi. Bu holat asosan ignabargli daraxtlarda uchraydi.

Zamburug'lar turli muhitlarda yashashga moslashgan bo'lib, ularning tarqalish strategiyalari quyidagilardan iborat: Sporalar orqali tarqalish - Zamburug'lar havoda, suvda yoki tuproq orqali sporalari tarqatadi. O'simliklar va hayvonlar bilan aloqada bo'lish - Masalan, lishayniklar o'simliklar bilan simbiozda yashaydi. Ekstremal sharoitlarga moslashish - Ayrim zamburug'lar cho'l, Arktika va Antarktida kabi og'ir iqlim sharoitlarida ham yashay oladi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Zamburug%CA%BBlar>
2. O'.Pratov, A.To'xtayev. Zamburug'lar dunyosi. O'zbekiston — ISBN 978-9943-6479-3-0.
3. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. Toshkent, 2006.
5. Velikanov L.I. va bosh. Tuban o'simliklar. Moskva, MGU, Toshkent 1995 y. (ruschadan qisqartirilgan tarjima).
6. Saxobiddinov S.S. o'simliklar sistematikasi. 1 tom, Toshkent, «O'qituvchi», 1976.
7. WWW.ziyo.net
8. WWW.library.uz.
9. "Tuban o'simliklar sistematikasi" Normurodov X.N, Umurzakova Z.I, Haydarov X.Q, Nomozova Z.B, Toshpo'latov Y.Sh, Xasanov M, Rasulova Z.A. 2009 yil
10. Tojiboyev SH. "Tuban o'simliklar"
11. S.Mustafoyev, S.O'raqov, P. Suvonov " Umumiy ekologiya"
12. "Mikrobiologiya immunologiya virusologiya" I.Muhamedov, E.Eshboyev, N.Zokirov, M.Zokirov Toshkent "yangi asr avlodi" 2006